

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

Rezumat: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este determinată de modelul de formare inițială și continuă adoptat la nivel de politică a educației, construit în funcție de competențele pedagogice, psihologice și sociale angajate cultural, individual și comunitar, deontologic și axiologic. Calitatea sa reflectă: a) stabilitatea conceptelor pedagogice

implicate în formarea-dezvoltarea permanentă a personalității cadrului didactic; b) complexitatea și profunzimea competențelor pedagogice proiectate și dobândite în timp, la nivel individual și social (comunitar, deontologic, cultural); c) consistența statutului deontologic asumat și a rolurilor pedagogice extinse în timp; d) superioritatea studiilor pedagogice parcurse în ciclurile universitare consacrate, de licență și masterat (didactic), cu deschideri și spre doctorat (profesional și academic).

Consistența statutului deontologic al cadrului didactic constă în calitatea sa de specialist în educație, realizată pe baza unei/ unor discipline științifice (Limba română, Matematică, Biologie, Fizică, Geografie, Istorie, Economie, Psihologie etc.) însușite în context formal universitar, care permite îndeplinirea rolurilor pedagogice multiplicat la nivel școlar și extrașcolar, didactic și extradidactic.

Superioritatea studiilor pedagogice parcurse este validată social în cadrul formal universitar, organizat în acord cu "modelul Bologna", în ciclurile proiectate pentru a asigura specializarea largă, la nivel de licență, aprofundată la nivel de masterat (didactic), cu deschideri ample spre doctorat (profesional și academic).

Cuvinte-cheie: competențe pedagogice, cunoștințe pedagogice de bază, dezvoltare profesională, formare-dezvoltare inițială și continuă, modelul culturii pedagogice, roluri pedagogice, statut deontologic.

Abstract: The professional development of teaching staff is determined by the initial and continuous training models adopted at educational policy level and constructed according to the educational, psychological, and social skills that are to be involved in a cultural, individual, and community manner; deontologically and axiologically. The quality of this professional development reflects, a) the stability of the educational concepts involved in the training and permanent development of the teacher's personality; b) the complexity and profundity of the educational qualities that had been planned and obtained over time, at both individual and social (community, deontological, and cultural) level; c) the consistency of the assumed deontological status and of the educational roles that had been extended over time; d) the superiority of the teacher training obtained at the relevant university cycles – License and Master's, with overtures towards a doctoral (professional and academic) degree.

The consistency of the deontological status of the teacher resides in their quality as a specialist in education based on one or more academic subjects (such as Romanian Language and Literature, Mathematics, Biology, Physics, Geography, History, Economics, Psychology etc.), which they have mastered in a formal university context in order to be able to perform various educational roles, multiplied at school and extra-school, didactic and extra-didactic level.

The superiority of their pedagogical education is socially validated in a formal university framework, which is currently organized according to the Bologna model, in cycles that had been designed to ensure a wide specialization at License level, with a further in-depth focus at Master's and Doctoral level.

Keywords: *educational skills, basic educational knowledge, professional development, initial and further training and development, an educational culture model, educational roles, deontological status.*

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice este determinată de *modelul de formare inițială* și continuă adoptat la nivel de *politică a educației*, validat în plan *pedagogic și juridic*. *Modelul de formare inițială și continuă* a cadrelor didactice este construit la nivel *academic* prin *curriculumul pedagogic*, conceput, organizat, planificat și realizat-dezvoltat în cadrul specific învățământului superior, universitar, în context deschis, propriu societății postmoderne, informaționale, bazată pe cunoaștere.

Politica educației adoptată promovează „un management al programelor de formare” a cadrelor didactice, inițială și continuă, structurată la nivelul unui *curriculum pedagogic comun*, necesar profesorilor de la toate treptele de învățământ (preșcolar, primar, secundar gimnazial, liceal și profesional, universitar/licență, masterat, doctorat) și de la toate disciplinele de învățământ (*Limba română, Limba străină, Istorie, Geografie, Economie, Psihologie etc.; Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie etc.; Educație tehnologică, Educație estetică/Muzică, Arte plastice etc., Educație fizică etc.*).

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, inițială și continuă, susținută la nivel de *politică a educației* este validată *pedagogic* – prin *curriculumul pedagogic universitar comun* profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ – și *juridic*, prin deciziile de ordin *normativ* adoptate *legislativ* (*Legea învățământului etc.*).

Curriculumul pedagogic universitar este validat pedagogic în funcție de *modelul cultural* construit în raport de *competențele pedagogice* angajate care pot fi dobândite și perfecționate în timp concentric, în condiții de *formare-dezvoltare* inițială și continuă. *Competențele pedagogice* definesc *obiectivele psihologice*, generale și specifice ale procesului de formare-dezvoltare inițială și continuă a profesorilor de la toate treptele și disciplinele de învățământ. Ele vizează *înțelegerea și analiza-sinteza* problematicii *educației* specificată în cadrul *instruirii*, aplicată eficient, flexibil, critic, inovator în activitatea de *proiectare curriculară* la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. Sunt dobândite și perfecționate la nivelul *produsului* obținut prin asimilarea, interiorizarea și valorificarea *cunoștințelor pedagogice de bază*: a) *teoretice* – concepte, modele, axiome, legi, principii, referitoare la educație/instruire/proiectare curriculară a educației și a instruirii; b) *aplicative* – deprinderi și priceperi de rezolvare de probleme și situații-problemă pedagogice, școlare și extrașcolare, didactice generale și particulare; c) *condiționale* – *valorile*

pedagogice generale (morale, științifice, tehnologice, estetice, psihofizice) și *atitudinile psihologice* (afective, motivaționale, volitive, caracteriale) *pozitive* care condiționează interiorizarea și utilizarea eficientă *extinsă* și *permanentă* a tuturor cunoștințelor pedagogice teoretice și aplicative, necesare pe tot parcursul carierei didactice.

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice are un *caracter deschis*, confirmat teoretic și practic, conceptual și organizațional (instituțional), în condițiile unui proces de formare inițială și continuă care implică *învățarea/autoînvățarea de calitate*, extinsă și profundă, reactivă, productivă, proactivă, durabilă pe tot parcursul carierei didactice. Este determinată de *modelul* care validează *cultura pedagogică a profesorului*: a) *generală*, consolidată epistemologic și social; b) *specifică* (*aprofundată intradisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar/multidisciplinar, transdisciplinar*) și *practică/aplicată* didactic și extradidactic, în contextul propriu fiecărei trepte și discipline de învățământ.

Cultura pedagogică generală angajează *competențele pedagogice generale* necesare profesorului pe tot parcursul carierei sale didactice, exprimate psihologic prin capacitatea acestuia de *definire conceptuală*, de *înțelegere* (aprofundată și contextuală), de *aplicare* (extinsă și profundă), de *analiză* (teoretică și operațională), de *sinteză* (productivă și creativă / inventivă, inovatoare, emergentă), de *evaluare critică* (externă și internă), a educației, a instruirii, a *proiectării curriculare* a educației și a instruire la toate treptele și disciplinele de învățământ. Este dobândită, exersată și perfecționată continuu prin studiul concentric al *cunoștințelor pedagogice de bază* definite și analizate de *științele pedagogice fundamentale/științele fundamentale ale educației* (aflate la baza construcției epistemologice și sociale a tuturor științelor educației, mai vechi sau mai noi):

1. *Teoria generală a educației*. Obiect de studiu specific = *educația*, definită și analizată la nivelul *dimensiunilor* sale: *obiectivă* (sferă de referință, funcție și structură de bază); *subiectivă* (finalitățile educației); *axiologică* (valorile/conținuturile generale ale educației); *exprimării* (formală, nonformală; informală); *metodologică* (metodele de educație); *evaluării* (inițială, continuă, finală); *contextuală* (sistem de educație/învățământ), *normativă* (axiomele, legile, principiile – educației); *cercetării* (fundamentală, operațională)
2. *Teoria generală a instruirii/Didactica generală*. Obiect de studiu specific = *instruirea*, definită și analizată ca principal *subsistem al activității de educație*, desfășurată în cadrul procesului de învățământ, organizat formal și nonformal, pe trepte și discipline de învățământ/activități didactice organizate formal/școlar, dar și nonformal/extrașcolar.

3. *Teoria generală a curriculumului*. Obiect de studiu specific = *proiectarea curriculară a educației și a instruirii* la nivel de *sistem* (reforma curriculară a sistemului de învățământ) și de *proces de învățământ* (*documentele curriculare fundamentale* – planul de învățământ, programele școlare sintetice/pe trepte de învățământ; manualul profesorului/metodica disciplinei de specialitate; operaționale: programele școlare analitice/anuale, manuale și auxiliarele școlare).
4. *Teoria generală a cercetării pedagogice*. Obiect de studiu specific = *cercetarea educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii* la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ, realizată la nivel de: a) *cercetare fundamentală* (istorică și teoretică), cu scop general de consolidare, maturizare și emancipare epistemologică și socială permanentă a pedagogiei ca știință specializată în studiul educației; b) *cercetare aplicată, operațională*, experimentală, cantitativă, calitativă, cu scop general de perfecționare a practicii educației/instruirii/proiectării curriculare a educației și a instruirii.

Cultura pedagogică specifică angajează *competențele pedagogice specifice* în funcție de care este realizată *aprofundarea cunoștințelor de bază*, la nivel: a) *intradisciplinar*: teoria educației morale, teoria educației estetice etc. (științe pedagogice elaborate prin aprofundarea specială a unor conținuturi generale ale educației): teoria comunicării didactice (predării), teoriile învățării (abordate pedagogic, ca modele de instruire, prescriptive și normative); teoria evaluării (științe pedagogice elaborate prin aprofundarea specială acțiunilor integrate curriculare în orice activitate de instruire: predarea, învățarea, evaluarea); b) *interdisciplinar*: psihologia educației, sociologia educației; managementul educației (organizației școlare, clasei de elevi, programelor educaționale); psihologia curriculumului; sociologia curriculumului, managementul curriculumului etc.

Cultura pedagogică aplicată angajează *competențele pedagogice specifice* proiectate la nivelul liniei de intersecție dintre *formarea pedagogică* (generală și specifică/aprofundată) – *formarea metodologică* – *formarea de specialitate* (realizată în paralel cu formarea pedagogică sau înaintea acesteia), în funcție de care sunt avansate următoarele studii și activități pedagogice universitare:

- I. *Pedagogia treptei de învățământ/vârstei psihologice*: Pedagogia învățământului preșcolar, Pedagogia învățământului primar; Pedagogia învățământului profesional etc.
- II. *Didacticele particulare*, construite *curricular* prin aplicarea *didacticii generale* la contextul

specific fiecărei trepte și discipline de învățământ, raportată la structura epistemologică a conținutului procesat pedagogic (prin transpunere didactică etc.): Didactica limbii române în învățământul primar / secundar (gimnazial, liceal); Didactica matematicii în învățământul primar/secundar (gimnazial, liceal) etc.

III. *Practica pedagogică a profesorului*: de observare, de asistență, de realizare la nivel de: a) *activități didactice* (lecții etc.), *organizate formal*; b) *activități didactice / educative organizate nonformal* (cercuri de specialitate / tematice etc.; consultații individuale și de grup etc.); c) *activități organizate nonformal* în condiții de *parteneriat pedagogic* (cu familia, cu comunitatea educațională locală etc.

Dezvoltarea profesională permanentă a cadrului didactic, fundamentată, conturată, anticipată și perfecționată la nivel de formare inițială – continuă (pedagogică – metodică – practică/de o anumită specialitate științifică, artistică, tehnologică etc.) are un *caracter global și deschis*, consistent și permanent. Aceste caracteristici, în evoluție specială în sistemele postmoderne de învățământ, susțin și consolidează calitatea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice prin:

1. *Stabilitatea conceptelor pedagogice* implicate în *formarea-dezvoltarea permanentă* a personalității cadrului didactic, realizată în funcție de trei *criterii de ordin epistemologic*: *sfera de referință*, *funcția generală* și *structura de bază*. Avem în vedere *conceptele pedagogice fundamentale* care definesc și analizează o realitate psiho-socială, extrem de extinsă și de complexă, la un nivel de maximă generalizare și abstractizare, care permite valorificarea metodologică și practică, în orice context determinat sau/și deschis:

- a. *Educația* = ansamblul de *activități formative* (organizate și planificate *formal* și *nonformal*) și de *influențe formative*, neorganizate, neplanificate, desfășurate *informal*, realizate în cadrul sistemului de educație/învățământ, cu *funcție generală* de *formare-dezvoltare permanentă* a personalității necesară pentru integrarea acesteia în societate pe termen scurt, mediu și lung, angajată la nivelul *corelației* dintre *educator* (profesor) și *educat* (elev) care constituie *structura de bază* a educației.
- b. *Instruirea* = principalul subsistem al educației realizat în cadrul procesului de învățământ, principalul subsistem al sistemului de învățământ, cu funcție generală de formare-dezvoltare a preșcolarului, școlarului (mic, mediu, mare), studentului etc. în vederea integrării în viitoarea treaptă de învățământ și în viața socială (comunitară, civică, profesională etc.), cu *structură multidimensională*: a) *de bază* (corelația profesor

– elev; informare – formare-dezvoltare pozitivă; evaluare – autoevaluare); b) *de organizare* a resurselor pedagogice (informaționale, umane, didactico-materiale, financiare) la nivel general (instruire: formală – nonformală), particular (instruire: frontală, pe microgrupe, individuală), concret (lecție etc.); c) *de planificare* la nivelul conexiunii dintre: obiective – conținuturi (de bază) – metode didactice – strategii de evaluare; d) *de realizare-dezvoltare* în context deschis, la nivelul interdependenței dintre acțiunile de *predare-învățare-evaluare*, reglată-autoreglată prin strategia de *evaluare continuă, formativă/ autoformativă*.

- c. *Proiectarea curriculară a educației și a instruirii* = activitate prospectivă de anticipare a rezultatelor educației / instruirii, centrată asupra *finalităților educației de sistem* (idealul educației și scopurile generale ale educației) și *de proces* (obiectivele generale, specifice, concret/ operaționale ale educației/instruirii) construite la nivelul *interdependenței* dintre *cerințele față de educație și educat* (elev): *psihologice* (definite în termeni de *competențe*) și *sociologic/sociale* (definite în termeni de *conținuturi de bază*, validate social), realizate prin *metode de educație/ instruire* eficiente și *strategii de evaluare inițială* (diagnostică și predictivă), *continuu* (formativă/ autoformativă) și *finală* (sumativă, cumulativă), (auto)perfectibile în context deschis, intern și extern.

2. *Complexitatea socială și profunzimea psihologică* a competențelor pedagogice proiectate și dobândite în timp, sunt angajate la nivel individual și social. La nivel *individual*, *competențele pedagogice* angajează capacitățile profesorului de *înțelegere, aplicare, analiză, sinteză* și de *evaluare critică* a problematicii educației / instruirii / proiectării curriculare a educației / instruirii la toate treptele și disciplinele de învățământ. La nivel *social*, angajează capacitățile profesorului de valorificare optimă a resursele superioare ale educației / instruirii / proiectării educației și instruirii, validate *social*, semnificative în plan cultural, comunitar, civic, economic, spiritual etc.

3. *Consistența statutului deontologic* asumat și a *rolurilor pedagogice* extinse în timp confirmă evoluțiile înregistrate în pedagogia postmodernă, în contextul cerințelor impuse educației de modelul cultural al societății informaționale, bazată pe cunoaștere. Profesorii, de la toate treptele și disciplinele de învățământ, dobândesc, astfel, *statutul de specialist în educație*, realizată prin materia școlară (limba română, matematică etc.) *predată-învățată-evaluată*, la nivel de învățământ primar, secundar (gimnazial, liceal) etc. În contextul deschis al sistemului și al procesului de învățământ, care determină

dezvoltarea individuală și socială permanentă a cadrului didactic, rolurile profesorului sunt multiplicat pe fondul consolidării rolului principal, didactic, de predare-învățare-evaluare a materiei școlare (cu specializare unică, dublă sau chiar triplă în învățământul secundar; cu specializare largă în învățământul preșcolar și primar).

În perspectiva perfecționării permanente a activității didactice, realizată în clasa de elevi, profesorul îndeplinește și rolul de *manager* al clasei de elevi; de *profesor-diriginte* (care asigură coordonarea clasei de elevi); de *cercetător* al procesului de învățământ (organizat formal și nonformal); de *partener* al familiei și al comunității locale; de *metodist*, implicat în perfecționarea practicii instruirii în context școlar și extrașcolar; de *consilier* al elevilor și părinților, dar și al altor profesori (ca urmare a calității de *manager al clasei* și de *profesor-diriginte*).

4. *Superioritatea studiilor pedagogice* parcurse necesare pentru a deveni profesor este validată social în cadrul *formal* universitar, organizat în prezent în acord cu „modelul Bologna” în ciclurile proiectate pentru a asigura *specializarea* largă, la nivel de *licență*, *aprofundată* la nivel de *masterat* (didactic), cu deschideri și spre studiile de *doctorat* (profesional și academic). *Dezvoltarea profesională* implică învățarea/autoînvățarea pe tot parcursul carierei didactice necesară pentru adaptarea permanentă a profesorilor la cerințele mediului social (pedagogic, comunitar, economic, politic, sanitar, spiritual etc.) desfășurate dinamic în context deschis. Are la bază valorificarea optimă a culturii pedagogice dobândită la nivel universitar (prin studii de licență, masterat, doctorat), extinsă și aprofundată în cadrul organizațional existent în sistemele postmoderne de învățământ: *Universitate pedagogică; Facultate de pedagogie (licență* – profesor pentru învățământul preșcolar și primar; pentru *master didactic* pentru profesorii de învățământ secundar care au parcurs un anumit curriculum pedagogic la nivel de *licență; doctorat în științele pedagogice/educației*, cu diferite *specializări*: pedagogie istorică, teoria generală a educației, didactica generală, didacticele particulare, managementul educației...), *Departament de Formare a Profesorilor* (integrat în *Universitatea Pedagogică* sau în *Facultatea de Pedagogie, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Facultatea de Psihologie-Sociologie-Pedagogie* etc.).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. Dicționar Enciclopedic de Pedagogie. Volumul I, A-C. București: Didactica Publishing House, 2015.
2. Cristea S. Pedagogie. Hărți Conceptuale. Volumul I. București: Didactica Publishing House, 2021.
3. Șerbănescu L., Bocoș M.-D., Ioja I. Managementul